

UNIDESC

Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste

Medicina Veterinária

Alterações Macroscópicas e Histopatológicas em órgãos e tecidos de bovinos com parasitismo por *Stephanofilaria*.

Aluna: Lizandra Renata Pereira Chrisóstomo

Prof.: Dra. Alexandra Ariadine Bittencourt Gonçalves

**Luziânia - GO
2022**

Telefone (61) 3878.3100

Campus I Km. 16 da BR-040 . Luziânia - GO . CEP: 72800-000

Campus II Área Especial nº 2 . Parque Rio Branco . Valparaíso de Goiás - GO . CEP: 72870-000

Internet www.unidesc.edu.br

UNIDESC

Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste

**Alterações Macroscópicas e Histopatológicas em órgãos e tecidos de bovinos
com parasitismo por *Stephanofilaria* em Goiás.**

Projeto de Iniciação Científica apresentado ao
Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa (NIP) para
seleção 1/2022 do Centro Universitário de
Desenvolvimento do Centro Oeste UNIDESC

**Luziânia - GO
2022**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
1.1 Etiologia.....	4
1.2 Ciclo Biológico.....	4
1.3 Epidemiologia.....	4
1.4 Sinais Clínicos.....	5
1.5 Diagnóstico.....	5
1.6 Controle Vetorial.....	5
1.7 Tratamento.....	6
2. JUSTIFICATIVA	6
3. OBJETIVO GERAL	6
3.1 Específico (s)	6
5. METODOLOGIA.....	6
5.1 Montagem do Questionário.....	7
5.2 Local de realização do estudo.....	7
5.3 Público alvo de pesquisa.....	7
5.4 Coleta e tratamento dos dados obtidos.....	7
6. CRONOGRAMA.....	7
7. REFERÊNCIAS.....	8

1 INTRODUÇÃO

1.1 Etiologia

A estefanofilariose é uma dermatite crônica causada por nematódeo do gênero *Stephanofilaria*, mais prevalente no verão e transmitida por moscas. Está mundialmente distribuída e acomete várias espécies animais. Apesar de reconhecida há quase 80 anos, a literatura específica não é extensa, o que demonstra que a doença nunca foi alvo de grande interesse (MIYAKAWA, et al.,2010).

1.2 Ciclo Biológico

O agente pertence ao filo Nematelminthes, classe Nematoda, ordem Filarioidea, família Filariidae e gênero *Stephanofilaria* (LAPAGE, 1976). Existem onze espécies de *Stephanofilaria* identificadas em diferentes países. Entretanto, devido às semelhanças morfológicas, é provável que uma mesma espécie tenha recebido nomes distintos em cada país em que foi descrita (BAIN et al., 1996). Duas espécies não estão devidamente diferenciadas: a *S. andamani* encontrada em búfalos, nas Ilhas Andamã, e a *S. srivastavi*, observada em elefantes na Índia, podem ser a mesma espécie (BAIN e tal., 1996).

1.3 Epidemiologia

A estefanofilariose é uma doença mundialmente distribuída. Caracteriza-se por lesões na pele causadas pelo nematódeo do gênero *Stephanofilaria* (LAPAGE, 1976). Recebe nomes populares como “Úlcera da lactação”, “Chagas de verão”, “Casado”, “Hump-sore”, “Flywarts”, “Kriansore” entre outros. No Brasil, os primeiros casos foram descritos no estado de São Paulo por Birgel et al. (1972) e por Oba et al. (1977). Além da espécie bovina, no Brasil, foi relatado um caso de dermatite nodular ulcerativa na região abdominal causada por *Stephanofilaria* sp. em cão (NOVAES, 2005) e recentemente, identificou-se *Stephanofilaria* sp. em lesões conhecidas como úlcera varicosa indolente nos membros inferiores de pessoas portadoras crônicas dessas feridas (NOVAES; MIYASHIDA, 2007). As lesões em bovinos, no Brasil, foram observadas na cabeça, na região escapular, no teto e no jarrete (OBA et al., 1977); próximo à cauda, na garupa, na coxa (NOVAES et al., 1988) e na quartela (NOVAES et al., 1990).

1.4 Sinais Clínicos

Os sinais clínicos da estefanofilariose caracterizam-se inicialmente por uma dermatite, com erupção papular progredindo para nódulos, alopecia e úlcera crostosa (WHITE & EVANS, 2002, MIYAKAWA et al., 2006). O prurido e exsudato sero-sanguinolento estão presentes na maioria dos casos (SMITH, 1986). A lesão, única ou não,

permanece por um longo tempo se não tratada, podendo persistir por dois a três anos (SCOTT, 1988; ROSSER JÚNIOR, 1993; WHITE & EVANS, 2002). A cura espontânea é possível após esse período tão longo. As feridas vão adquirindo aspecto seco e crostoso e regredindo em seu tamanho paulatinamente até a cicatrização.

1.5 Diagnóstico

O diagnóstico presuntivo, baseado na história e na característica da lesão cutânea, é comumente confirmado pela resposta ao tratamento. A demonstração do nematódeo associado à lesão é, na maioria das vezes, frustrada em exames histopatológicos (GAVA et al., 2006), o que dificulta a confirmação do diagnóstico.

1.6 Controle Vetorial

O tempo para a recuperação completa da lesão varia de acordo com o tamanho original da mesma e comumente o tratamento ultrapassa os 30 dias. Gründer (2005), para evitar recidivas, recomenda o uso sistêmico de anti-helmínticos específicos contra as estefanofilárias, tais como: o levamisol (7,5 mg/ kg) ou a ivermectina (200µg/kg). Como a doença é frequente em vacas lactantes (BIRGEL et al., 1972; MIYAKAWA; REIS; LISBÔA, 2007), as opções de tratamento sistêmico, ainda que eficientes, poderão ser utilizadas somente após o término da lactação, evitando-se o aparecimento de resíduos indesejáveis no leite.

1.7 Tratamento

Os resultados dos tratamentos são variáveis quanto à eficácia, tempo de duração e possibilidade de recidivas. Não há um produto comercial específico para essa finalidade (SMITH, 1981). Entre os tratamentos mais citados destacam-se a aplicação tópica de organofosforados como o coumafós 2% e o triclorfon 6% (TAYLOR et al., 2004). O triclorfon 6% aplicado topicamente mostrou-se eficaz para a eliminação do parasita, tanto na sua forma adulta quanto na larvar, e não houve recidivas (SRIVASTAVA & MALVIYA, 1968). O levamisol por via parenteral (9 a 12mg/ kg PV) em dose única associado ao óxido de zinco com uso tópico, uma vez ao dia até a cicatrização da lesão, promoveu a cura de 100% das feridas leves e moderadas e 92,9% das graves (RAI et al., 1994). A ivermectina por via parenteral (200µg/kg) em dose única reduz o número de microfilárias das feridas na orelha de búfalos (GILL et al., 1991). A ivermectina em pasta (concentrações de 1% e de 2%) aplicada topicamente em feridas provocadas no úbere de vacas e resulta na cicatrização dos ferimentos (MIYAKAWA, et al., 2010).

2 JUSTIFICATIVA

A filariose é uma importante doença que caracteriza grande importância para saúde do rebanho bovino e conseqüente déficit econômico para sociedade, devido seu caráter fisiopatogênico.

Partindo deste princípio o conhecimento popular acerca desta enfermidade é extremamente importante, para evitar a propagação da doença.

3 OBJETIVO GERAL

Este projeto tem como objetivo identificar, quantificar e qualificar as lesões ocasionadas por filariose, como sua causa, formas de transmissão, prevenção e controle, dentre outras.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Obter informações acerca dos animais acometidos nos ambientes escolhidos para o estudo ;
- Demonstrar as lesões que ocorrem nos órgãos e tecidos dos animais afetados.
- Demonstrar resultados frente aos métodos estatísticos específicos;

4 METODOLOGIA

A pesquisa a ser realizada será de caráter descritivo, utilizando pesquisas bibliográficas acerca do assunto. O desenvolvimento da pesquisa será dividido em dois momentos. O primeiro momento consistirá nos levantamentos de casos em felídeos com casuística de *Stephanofilaria* em anos anteriores e recorrentes ao estudo, em duas clínicas a serem estabelecidas posteriormente, situadas no Distrito Federal e entorno.

O segundo momento consistirá na confecção dos artigos através dos dados de cada caso, como avaliação das lesões, uso de fotografias e utilização de histórico clínico de cada animal, com intuito de desenvolver e quantificar as lesões encontradas e suas correlações com o parasita.

5. CRONOGRAMA

Etapas da execução do projeto.

2022

AÇÕES / PERÍODO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Levantamento bibliográfica	X	X	X	X	X	X

Fichamento de textos	X	X				
Montagem do formulário e envio para obtenção de dados			X			
Coleta de dados			X			
Tratamento dos dados obtidos			X			
Revisão crítica				X	X	
Encadernação e entrega						X

REFERÊNCIAS:

BAIN, O.; VAN DER LUGT, J.; KAZADI, L. M. *Stephanofilaria boomkeri* n.sp., as a cause of severe skin disease in pigs in Zaire. *Parasite*, Paris, v. 3, n. 4, p. 377- 381, 1996.

BIRGEL, E. H.; PEREIRA P. C.; MEIRELLES, C. O. S.; AMARAL, V.; ARAÚJO, L. M. Úlcera da lactação – filariose provavelmente determinada por *Stephanofilaria*. *Atualidades Veterinárias*, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 56, 1972.

GAVA, A.; MEZAROBA, S.; LUCIOLI, J.; FURLAN, F. H.; TRAVERSO, S. D. *Stephanofilariose em bovinos no Estado de Santa Catarina: aspectos clínicos e lesionais*. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CIÊNCIAS AGRÁRIAS, 16., 2006, Lages. Resumos. Lages: UDESC, p. 95. 2006.

GILL, B. S.; BALAKRISHNAM, P.; LUMSDEN, G. G.; JONES, P. G. H. Treatment of stephanofilariosis (“earsore”) with ivermectin. *Veterinary Parasitology*, Amsterdam, v. 40, n. 1/2, p. 159-163, 1991.

GRÜNDER, H. D. *Stefanofilariosis*. In: DIRKSEN, G.; GRÜNDER, H. D.; STÖBER, M. *Medicina interna y cirugía del bovino*. 4. ed. Buenos Aires: Inter-Médica, 2005. p. 66-68. v. 1. HIBLER, C. P. Development of *Stephanofilaria stilesi* in the horn fly. *The Journal of Parasitology*, Nebraska, v. 52, n. 5, p. 890-898, 1966.

LAPAGE, G. *Parasitologia veterinária*. 4. ed. México: Compañia Editorial Continental S.A., 1976.

MIYAKAWA, V.I.; REIS, A.C.F; LISBÔA, J.A.N. Estefanofilariose em bovinos Semina: Ciências Agrárias, vol. 31, núm. 2, pp. 479-486 Universidade Estadual de Londrina Londrina, Brasil. abril-junio, 2010.

NOVAES, A. P.; OLIVEIRA, M. C. S.; MOREIRA, D. P. Stephanofilaria sp: associada a casos de pododermatite em bovinos leiteiros. Arquivos de Biologia e Tecnologia, Curitiba, v. 33, n. 3, p. 575-579, 1990.

NOVAES, A. P. Estefanofilariose e dermatite nodular ulcerativa em cão: relato de caso. Revista de Educação Continuada do Conselho Regional de Medicina Veterinária, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 93-97, 2005.

OBA, M. S. P.; SINHORINI, I. L.; NOVAES, A. P.; COSTA, A. J. S.; PORTO A. D. Stephanofilaria em bovinos do município de São Carlos, Estado de São Paulo. In: CONFERÊNCIA ANUAL DA SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 32., 1977, Pirassununga. Anais... Pirassununga: SPMV, p. 12. 1977.

RAI, R. B.; AHLAWAT, S. P. S.; SINGH, S.; NAGARAJAN, V. Levamisole hydrochloride: an effective treatment for stephanofilarial dermatitis (Humpsore) in cattle. Tropical Animal Health and Production, Berlin, v. 26, n. 3, p.175-176, 1994.

SMITH, J. P. Fly infestions. In: HOWARD, J. L. Current veterinary therapy: food animal practice. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1981. p. 1148-1152. _____. Fly infestions. In: HOWARD, J. L. Current veterinary therapy: food animal practice. 2. ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1986. p. 913- 916.

SRIVASTAVA, H. D.; MALVIYA, H. C. Treatment of “humpsore” in cattle caused by Stephanofilaria assamensis. The Indian Veterinary Journal, Chennai, v. 45, n. 8, p. 484-488, 1968

TAYLOR, S. M.; HUNTER, A. G.; ANDREWS, A. H. Ectoparasites, tick and arthropod-borne diseases. In: ANDREWS, A. H.; BLOWEY, R. N.; BOYD, H.; EDDY R. G. Bovine medicine diseases and husbandry of cattle. 2. ed. Ames: Blackwell Publishing, p. 740-777. 2004.

WHITE, S. D.; EVANS, A. G. Parasitic skin diseases. In: SMITH, B. P. Large animal internal medicine. 3. ed. St. Louis: Mosby. p. 1215-1222. 2002.